

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право, уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 343.97
DOI

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ

ВИТВИЦКАЯ В.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается характеристика поведения личности преступника с позиции учения о социально-психологическом механизме совершения конкретного преступления. Проанализированы структурные элементы и этапы механизма совершения конкретного преступления. Уделено внимание формированию мотивации преступного поведения личности.

***Ключевые слова:** механизм преступного поведения личности, личность преступника, криминогенная ситуация, мотивация преступного поведения личности.*

THE MECHANISM OF CRIMINAL BEHAVIOR OF THE
INDIVIDUAL

VITVITSKAYA V.V.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Administrative Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the characteristics of the behavior of the criminal's personality from the standpoint of the doctrine of the socio-psychological mechanism of committing a specific crime. The structural elements and stages of the mechanism of committing a specific crime are analyzed. Attention is paid to the formation of motivation of criminal behavior of the individual.

***Keywords:** the mechanism of criminal behavior of the individual, the personality of the criminal, the criminogenic situation, the motivation of criminal behavior of the individual.*

Постановка задачи. Криминологические знания о механизме преступного поведения личности широко используются в предупредительной деятельности государства. Их развитие позволяет совершенствовать государственную систему профилактических мер, направленных на выявление и устранения негативных факторов, влияющих на совершение преступлений. Непосредственной причиной совершения конкретного преступления является мотивация преступного поведения определенной личности. Данная криминологическая проблематика рассматривается на основе существующей теории причинности в криминологии и непосредственно переплетается с таким элементом предмета науки криминологии как личность преступника. Криминологические знания о механизме преступного поведения помогают углубленно изучить личность, которая совершает преступление, ее мотивационную сферу и условия формирования умысла на совершение преступления.

Актуальность. Использование криминологических знаний о причинах и условиях совершения преступления, и связанной с ними характеристики личности преступника дает возможность проанализировать формирование криминогенной личности с учетом рассмотрения всех этапов и элементов разработанного криминологами социально-психологического механизма совершения конкретного преступления.

Анализ последних исследований и публикаций. Разработанная теория причинности в криминологии положена в основу разработки проблемы механизма преступного поведения личности, которой посвящены работы многих ведущих криминологов. На современном этапе уделяется внимание развитию теории и рассмотрению ее с позиции зарубежного опыта (А.Е. Шалагин, О.Н. Хрусталева), сравнительной характеристике преступной мотивации и суицидального поведения личности (А.Е. Шалагин, А.Д. Идиятуллов). Широко используются имеющиеся научные разработки в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних (Р.М. Абызов, И.В. Карлов) и противодействию деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению (О.В. Артюшина). Рассматриваются вопросы предупреждения насильственных преступлений с позиции механизма преступного поведения личности (Г.Б. Калмаков). Исследованию личности

преступника через элементы социально-психологического механизма посвящены работы Е.Б. Кургузкиной, Д.Д. Берсей.

Цель статьи. С целью рассмотрения характеристики механизма преступного поведения личности необходимо:

- изучить присущие ему объективные и субъективные обстоятельства, с которыми связано формирование криминальной мотивации;

- рассмотреть и охарактеризовать структурные составляющие механизма преступного поведения личности;

- охарактеризовать поведение личности преступника с позиции учения о социально-психологическом механизме совершения конкретного преступления.

Изложение основного материала исследования.

Теоретической основой изучения механизма преступного поведения личности выступают такие науки как психология, криминология и уголовное право. Криминология, обобщая имеющиеся знания указанных наук анализирует поведение личности преступника с точки зрения теории причинности. Психология создает фундамент для разработки социально-психологического механизма преступного поведения личности, в котором важное внимание уделяется формированию личности преступника, влиянию окружающей среды на его формирование и возникновению мотива на совершение преступления.

Содержание механизма преступного поведения личности охватывает не только сам факт совершения конкретного преступления, но и процесс формирования личности преступника. Криминологами изучаются предшествующие преступлению объективные и субъективные обстоятельства (причины и условия преступности), с которыми был связан мотив на совершение преступления.

В криминологической науке принято рассматривать преступное поведение личности как социально-психологический процесс, включающий в себя как объективные и субъективные обстоятельства, формирующие личность и способствующие совершению преступления. Формирование преступного поведения личности разворачивается в пространстве и во времени, включая в себя внешние объективные действия субъекта, образующие состав конкретного преступления, и предшествующие им

психологические явления, и процессы, которые детерминируют их совершение [1, с.21].

Как и любое поведение личности, криминальное поведение характеризуется потребностями, интересами, мотивами, целями, взглядами и отношениями к различным социальным ценностям и установлениям, в т.ч. и правосознанием личности. Перечисленные субъективные обстоятельства в совокупности с внешними объективными обстоятельствами, которые взаимодействуют с личностными потребностями в конкретной жизненной ситуации, формируют мотив на совершение преступления.

Совершение конкретного преступления, согласно криминологической теории, представляет собой результат взаимодействия субъективных и объективных обстоятельств. Принято считать, что взаимодействие негативных нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий социально-нравственного формирования индивида и внешних объективных обстоятельств, образуют ситуацию преступления (криминогенную ситуацию) [2, с.122].

Важным аспектом характеристики механизма преступного поведения личности выступает понятие данного механизма. Под механизмом преступного поведения личности следует понимать «систему взаимодействующих, взаимосвязанных внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний личности, порождающих решимость личности совершить конкретное преступление» [3, с.56].

Таким образом, созданная система рассматриваемым взаимодействием субъективных и объективных факторов отвечает за исполнение принятого решения лица о совершении конкретного преступления, корректирует такое решение. Следует также говорить о формировании мотива на совершение преступления как итога действия процесса мотивации. Механизм преступного поведения личности – явление, которое следует рассматривать в динамики, с учетом изменений, которые вносятся взаимодействием его элементов и этапов по формированию мотивации.

Механизм, согласно классической схеме рассмотрения проблематики, складывается из определенных элементов и этапов своего функционирования. Итогом действия механизма выступает личность, имеющую криминогенную мотивацию, и под

воздействием определенной криминогенной ситуации реализующая мотив на совершение конкретного преступления. В основе формирования мотива лежат субъективные факторы.

Элементы механизма преступного поведения личности рассматриваются в социально-психологическом аспекте. В связи с этим принято говорить о социально-психологическом механизме совершения конкретного преступления. К элементам субъективного характера следует отнести:

1. Нравственные свойства личности (личностные ориентации и стремления личности, ее социальные позиции, интересы, потребности и привычки, мотивы и цели).

2. Психологические свойства личности (индивидуальные свойства отдельных психических процессов): память, эмоции, ощущения, мышление (социальная действительность), воля, восприятие (чувства) [4, с.25].

К элементам объективного характера, как правило, относят социальную микросреду, которая в свою очередь включает в себя:

а) взаимодействие личности с социальной действительностью;
б) конкретную ситуацию совершения преступления (криминогенную ситуацию) [4, с.25].

В процессе своей жизнедеятельности человек в той или иной форме взаимодействует с социальной средой, проходит через определенные этапы такого взаимодействия. Итогом такого взаимодействия выступает результат действий личности. Для преступника – совершение преступления. Этапы такого взаимодействия принято называть этапами преступного поведения личности. К ним относятся: мотивация преступного поведения; планирование преступных действий; реализация решения о совершении преступления, включая само совершение преступления и наступление общественно опасных последствий преступления [4, с.26-28]. Все эти этапы непосредственно связаны с самой личностью. На характеристику и формирование того-либо иного этапа механизма оказывает влияние нравственно-психологические, волевые свойства личности и внешняя среда. Внешняя микросреда формирует саму личность и (или) выступает в роли криминогенной ситуации. Криминогенная ситуация имеет важное место в механизме преступного поведения личности, так как нередко выступает провоцирующим фактором в совершении преступления, если речь идет о способствующем условии.

Каждый поведенческий акт личности связан с удовлетворением какой-либо испытываемой лицом потребности. Преломленная через социальную значимость потребность перерастает в ранг интересов личности, которые можно охарактеризовать как социально одобряемые, так и нет. Люди обладают многочисленными и разнообразными потребностями, от элементарных жизненно необходимых биологических и физиологических потребностей до сложного переплетения социальных потребностей материального и духовного плана, по которым можно судить о направленности личности и ее системе ценностных ориентаций.

В основе любого поведенческого акта человека лежит система его потребностей. Однако, важным является характер удовлетворения таких потребностей. Именно от способа, избранного отдельной личностью для удовлетворения потребности, зависит социальная направленность личности, ее установка и отношение к социальным и правовым институтам. Для криминологической характеристики механизма преступного поведения личности «...имеет вопрос изучения форм удовлетворения личностью своих потребностей в зависимости от ситуации, в которой эта потребность могла быть удовлетворена» [3, с.57].

Человеческая психика, ориентирующая и побуждающая сознание личности на удовлетворение определенных потребностей путем совершения общественно опасных деяний, принято называть мотивом криминального поведения личности [5, с.21]. Мотив как составляющая механизма соотносится с потребностями и интересами личности. Потребности, в свою очередь, наделяются интенсивностью либо пассивным течением удовлетворения чувствами, эмоциями человека. Чувства и эмоции нередко рассматриваются как внутренний механизм определенной целенаправленной деятельности человека.

Когда личность в силу каких-либо обстоятельств не может правомерным способом реализовать свои потребности, даже социально одобряемые, возникает необходимость выбора противоправного пути или замещения потребности, либо отказа от нее. В случае, если человек избирает противоправный путь решения своих проблем, следует говорить о формировании криминального мотива. Социально-психологический процесс, в

результате которого сформировался мотив на совершение конкретного преступления принято называть мотивацией.

Мотивацией преступного поведения личности принято называть определенный психологический процесс взаимодействия социальной направленности личности с элементами конкретной жизненной ситуации. Такое взаимодействие определяет возникновение мотива на совершение конкретного преступления. Характеризуя мотивацию преступного поведения, следует учитывать особенности личности: с одной стороны, условия нравственного формирования личности и ее социально-психологические особенности, с другой стороны – конкретную жизненную ситуацию.

На этапе механизма – принятие решения, формируется окончательное намерение лица совершить преступление. На выработку такого решения, как и на предыдущие этапы, влияет криминогенная ситуация (социальная микросреда), в которой проходило формирование личности, либо лицо находилось во время совершения преступления. Именно, по результату принятия решения о совершении преступления или отказу от его совершения в достаточной мере характеризуется личность. Таким образом, преступная направленность личности обусловлена не особым характером психологического механизма его формирования, а дефектами его отдельных звеньев и этапов.

В механизме преступного поведения личности объединяются все составляющие, от этапов и до элементов, которые влияя друг на друга, формируя друг друга, создают подвижную, динамическую систему совершения преступления, которая охватывает как криминологические и правозначимые характеристики (признаки) деяния.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

Причины и условия совершения преступления непосредственно связаны с анализом его социально-психологического механизма. В криминологической науке принято к причине совершения конкретного преступления относить процесс выработки мотивации. Так как мотивация выступает центральным этапом механизма, ее формирование отражается на всем механизме преступного поведения. Криминальная мотивация, являясь результатом углубленной антиобщественной направленности

личности, обусловлена негативным влиянием условий социальной среды на личность.

Рассмотренные структурные элементы и этапы механизма преступного поведения личности дают лишь общее представление о нем. Механизм совершения отдельно взятых однородных, в том числе и разнородных преступлений, на самом деле имеет множество вариантов существования и содержания элементов и этапов, их специфическую форму, чем и обусловлена многовариантность механизма. В связи с чем, следует говорить о возможности разработки и исследования различных форм механизмов в зависимости от объекта преступного посягательства.

Список использованных источников

1. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология: социально-психологические закономерности противоправного поведения / А.М.Яковлев. – М.: Юрид. лит., 1971. – 248 с.

2. Криминология. Учебник / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 413 с.

3. Витвицкая В.В. Криминологический аспект поведения личности преступника / В.В.Витвицкая // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека: материалы Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 16.12.2021). Под общ. Ред. А.В.Гордеевой, Э.А.Ангелиной. – Донецк: ДонНУ, 2021. – 260 с. – С.53-57.

4. Дубинин Н.П., и др. Генетика, поведение, ответственность: о природе антиобщественных преступников и путях их предупреждения / Н.П.Дубинин. – М.: Политиздат, 1989. – 350 с.

5. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – 383 с.